

МУЗЫКА САБАҒЫНДА МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ЫРҒАҚТЫҚ СЕЗІМІН АРНАЙЫ ЖАТТЫҒУЛАР АРҚЫЛЫ ДАМУЫ

Төлбасы Балжан Мұратқызы

*МС 19-1к топ студенті - Жетекшісі: п.ғ.к.,доцент Арипбаева
А.Ш.*

Қазіргі әлемде жылдам техникалық прогресс пен гуманитарлық саланың жеткіліксіз дамуы арасындағы қайшылық барған сайын байқалады. Әлеуметтік-саяси және экономикалық сипаттағы көптеген жағымсыз салдарға әкелетін руханият дағдарысы білім беру жүйесінің кемшіліктеріне негізделген. Ғылым мен техниканың барлық жеделдетілген дамуы, әмбебап компьютерлендіру музыкалық мәдениеттің қалыптасуына зиян келтіріп, ұтымды және логикалық ойлаудың белсенді дамуына әкеледі. Дәстүрлі қоғамдық пікір ғылымды қажет ететін пәндерді балаларға қажет ең маңызды, бірінші кезектегі пәндер деп санайды. Сонымен қатар, музыка, хореография, сурет салу сияқты эстетикалық цикл пәндері артта қалады. Бұл заттар негізгі циклды толықтыратын ойын- сауық ретінде қарастырылады. Сонымен қатар, ерте жаста бейнелі ойлау басым болуы керек, оны бағаламау тұлғаның гармоникалық дамуына белгілі бір зиян келтіреді. Біздің өмірімізде музыка айтарлықтай бөлігін алады. Біз музыканы қуаныш пен қайғыда тыңдаймыз. Онсыз бірде-бір мереке болмайды. Музыкада әртүрлі бағыттар бар, бірақ музыка қандай болса да, оны тыңдай білу керек, ол үшін адам "музыкалық мәдениетті" дамытуы керек.

Музыкалық мәдениет, егер мәдениет адамзат қоғамы құрған материалдық және рухани құндылықтардың жиынтығы болса, онда музыкалық мәдениет, бір жағынан, жалпы мәдениеттің бөлігі, екінші жағынан, осы жалпы мәдениеттің деңгейінің көрсеткіші екені түсінікті. Музыка-бұл ырғақтық дыбыстарының өзара байланысының жиынтығы. Музыкалық мәдениеттің ажырамас бөлігі-ырғақ пен дыбыс. Музыка-бұл дыбыс, бірақ егер ырғақ болмаса, бұл біздің есту қабілетімізге жағымды болмайды. Ырғақ -оның даму шарттарының бірі. Ырғақ ұзақтығын (бұл дыбыстың ұзақтығы), қарқынын (бұл дыбыстың дыбысы), екпінін (бұл дыбыстың күшеюі) және т.б. реттейді.

Музыка мен қозғалыс дыбыс пен оның ырғақты ұйымдастырылуы сияқты өзара байланысты ұғымдар. Жоғарыда айтылғандай, уақытша бастама, ырғақты сурет дыбыстардың, демек, музыкалық бейненің негізін құрайды. Ырғақ, пульсация, қозғалыс, әрекет - мәні бойынша бір нәрсеге тән қасиет. Он жылдан астам уақыт бойы мұғалімдер қозғалысты музыкалық даму құралы ретінде қолданды. Музыкалық тәрбиенің прогрессивті педагогикалық жүйелерінде қозғалысқа ерекше орын берілді, өйткені музыканттар оның артында дамуды жетілдіріп қана қоймай, адамның рухани әлемін дамыту мүмкіндігін мойындады. Музыканы біртұтас қабылдау үшін ырғақ қажет. Егер адам бала кезінен-ақ ырғақ сезімін дамытпаса, ол музыканы дұрыс қабылдамайды, яғни "музыкалық мәдениеттен" зардап шегеді. Отандық және шетелдік әдебиеттерді зерттеуде ырғақ сезімін дамыту жас студенттердің музыкалық мәдениетін қалыптастырудың тиімді шарты болып табылатындығы расталды:

дамуда есте сақтау, ойлау, белсенділік, байқау, логика, түйсігі;
санада жеке әл-ауқатты сезіну үшін жағдайлар;

Оқушылардың дамуында ішкі тәжірибе мен сыртқы көріністің бірлігінде. Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, мұғалімдерді даярлау кезінде көркемдік және шығармашылық қабілеттерін дамыту керек, болашақта олар өз оқушыларының шығармашылық белсенділігін ынталандыруы үшін импровизация жасай алуы керек. Қазіргі әлемде интеграцияның әртүрлі формаларының ең қызықты жаңалықтары мен көріністері әртүрлі ғылымдар мен мамандықтардың түйіскен жерінде немесе қиылысында болады. Бұл музыканың, пластиканың және ырғақтың, хореографияның, гимнастика мен психогимнастиканың, автотренингтің және т.б. бірігуі мен интеграциясында педагогикалық қызметтің музыкалық-ырғақты әдістерін қалыптастырудың заманауи идеялары пайда болатын өнерге жат емес. Мұғалімнің басты

міндеті - балаларды музыка мен бидің таңғажайып әлемімен таныстыру, жинақталған тәжірибені пайдалана отырып, олардың жан-жақты эстетикалық дамуына ықпал ету, сондай-ақ педагогикада жаңа нәрсе табуға мүмкіндік беретін жаңа зерттелмеген бағыттарды ашу.

Әдебиеттер:

1. Апраксина О.А. Музыкальное воспитание в школе, выпуск 2.- М., 2011. 110 с.
2. Абдуллин Э.Б. Методологическая подготовка учителя музыки.- М., 1991.-405 с.
3. Арчажникова Л.Г. Теория и методика музыкального воспитания. Программа для высших педагогических учебных заведений.- М., 1991. 309 с.
4. Березовчук Л. Музыка и мы.- СПб., 1995. - 230 с.
5. Белобородова В.К. Музыкальное восприятие к теории вопроса. Музыкальное восприятие школьников.-М., 1975. - 506 с.
6. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки.- М., 1971. - 354 с.
7. Ветлугина Н.А. Структура музыкальности и пути ее исследования. Музыкальное развитие ребенка.- М., 1986. - 325 с.

BOSHLANG'ICH SINIF OQUVCHILARI ONGIGA BADIY ASARLARDAGI MILLIY RUHNI SINGDIRISH

Abdullayeva Asal Rustam qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim va sport tarbiyaviy ish yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Annotasiya: yozuvchi asarlari qahramonlarida o'zbekona tantilik bag'rikenglik, ahdga vafodorlik, lafzi halollik, ajdodlari, avlodlari o'zining -da, sha'nini pok saqlash kabi fazilatlar yaqqol ko'rinadi.

Kalit so'zlar: bag'rikenglik, vafodorlik, qahramon, avlodlar, ajdodlar, fazilatlar qadriyatlar, yozuvchi, qissalar, ezgulik, urf-odatlar.

Annotation: in the characters of the author's works, qualities such as tolerance, faithfulness to the covenant, verbal honesty, keeping the honor of one's ancestors and descendants are clearly visible

Key words: tolerance, loyalty, hero, generations, ancestors, virtues, values, writer, stories, goodness, traditions.

Taniqli adabiyotshunos Salohiddin Mamajonov: "Yozuvchi xalq ma'naviyatidagi boqiy qadriyatlar, insondagi ulug' niyatlar, orzu-armonlariga, ezgulik va yaxshilikka bo'lgan buyuk e'tiqodini mehr-muhabbat bilan, ehtiros bilan himoya qiladi, ko'z-ko'zlaydi, tashviq etadi", - deydi. Ana shunday yuksak vazifani sidqidildan bajo etgan yozuvchilarimizdan biri Tog'ay Muroddir. Bu adib xalqimizning milliy qadriyatlari, urf-odatlarini deyarli har bir asariga shu qadar mohirona olib kirganki, natijada asarda tasvirlangan voqea nihyat bilan tabiiy uyg'unlashgan. Shuning uchunham ulug' adib, O'zbekiston qahramoni Said Ahmad Tog'ay Murod ijodiga: "Uning qissalari sof milliy o'zbek qissalari va Tog'ay Murod qissalarida tasvirlangan odamlarga boshqa xalq libosini kiydirsangiz ham o'zbekligi bilinib turadi. Ularning xulq-atvori ham boshqa xalqqa o'xshamaydi" - deya baho beradi. Tog'ay Murodning "Yulduzlar mangu yonadi" qissasi haqida so'z ketar ekan, dastlab ko'z oldimizga basavlat, nigohi o'tkir, so'zga chechan, el ichida o'ziga yarasha obro' - e'tiborli Bo'ri polvon gavdalanadi. Bo'ri polvon polvonlar tili bilan aytganda, yelkasi yer ko'rmagan, davraga tushganda raqibini bir oz hayiqtirib qo'yadigan, jangda faqat adolat tomonida bo'lib, g'irromlikdan hazar qiladiganinson. U ana shu halolligi, adolatparvarligi bilan xalq mehri, ishonchini qozondi. Uni davralarda bakovul qildi, qishloqqa rais etib sayladi.

Bo'ri polvon bu ishonchni sadoqat bilan oqladi, adolatni o'ziga shior etdi. Lekin o'zi adolatsizlik, yolg'onchilik, bevafoqlik qurboni bo'ldi. Bu xiyonat unga o'zgidan kelganda edi, balki Bo'ri polvon bardoshi yetib kechirar edi. O'zgidan emas, beg'ubor bolalik, bebosh yoshlik, betinim o'smirlik davrlarini birga o'tkazgan jonday aziz do'stidan keldi. Bo'ri qishlog'ining